

CEPISA: um marco da arquitetura moderna da década de 70 até os dias atuais

Rafael Alencar Coimbra Vale
Universidade Federal do Piauí-UFPI
Rafalencar_vale@hotmail.com

Ana Rosa Soares Negreiros Feitosa
Universidade Federal do Piauí-UFPI
ananegreiros@gmail.com

Resumo: A arquitetura moderna piauiense se instala a partir da década de 1950, com os primeiros projetos de arquitetos que utilizaram os seus princípios. Entretanto, o acervo desse estilo arquitetônico em Teresina só foi produzido, em maior escala, no final da década de 1960 e na década de 1970. Nesse período foi-se erigido um dos maiores exemplos da arquitetura institucional: a Companhia Energética do Piauí S/A (atual Eletrobrás), projetada pelo arquiteto mineiro Antônio Luiz Dutra, sendo construída em 1973, durante o governo de Alberto Tavares Silva. Este artigo tem como objetivo a análise aprofundada desse edifício. Para possibilitar um maior entendimento acerca da obra e de sua importância para a arquitetura moderna teresinense, fez-se necessário, primeiramente, aprofundar os conhecimentos sobre a arquitetura moderna no Brasil, com um estudo sobre suas características e elementos arquitetônicos criados por autores que produziram grande influência em todo território nacional, sobretudo na cidade de Teresina, sendo um local alvo de “arquitetos migrantes”. Dentro desse contexto histórico, este artigo traz uma análise da política e economia da capital piauiense no período de implantação da Eletrobrás. Em seguida, através do resgate dos arquivos sobre a edificação, será feita a ilustração por meio de fotos, plantas baixas e maquete eletrônica, a elaboração de um diagnóstico técnico sobre aspectos referentes à arquitetura moderna, a análise através de esquemas, a descrição textual de suas principais características, além de um estudo sobre a implantação, composição volumétrica, estrutura e materiais e a sua organização espacial. Buscou-se também analisar a sua adequação ao clima local, bem como suas modificações ao longo do tempo. Essa análise é de imensa importância tanto no conhecimento arquitetônico quanto em outras áreas, como a política e a economia, tendo de maneira geral o aprofundamento da história nacional e regional da época estudada.

Palavras-chave: Arquitetura moderna; Arquitetos migrantes; Teresina.

Abstract: *The Piaui modern architecture is installed from the 1950s, with the first projects of architects who used their principles. However, the collection of this architectural style in Teresina was only produced on a larger scale in the late 1960s and in the 1970s this period was built up one of the greatest examples of institutional architecture: Energy Company of Piaui S / A (current Eletrobrás), designed by architect Antonio Luiz Dutra mining, being built in 1973, during the government of Alberto Tavares Silva. This article aims to in-depth analysis of this building. To enable a greater understanding of the work and its importance to Teresina modern architecture, it was necessary, first, to deepen the knowledge about modern architecture in Brazil, with a study of its features and architectural elements created by authors who produced large influence throughout the country, especially in the city of Teresina, being a local target of "migrant architects". Within this historical context, this article presents an analysis of politics and Piaui capital savings in the Eletrobrás implementation period. Then, through the recovery of the files on the building, will be the illustration through photos, floor plans and computer model, the development of a technical diagnosis of aspects related to modern architecture, the analysis through schemes, the textual description of its main features, as well as a study on the*

implementation, volumetric composition, structure and materials and their spatial organization. It sought to examine its suitability to the local climate, and their changes over time. This analysis is of immense importance both in architectural knowledge as in other areas, such as politics and the economy, and in general the strengthening of national and regional history of the studied period.

Keywords: *Modern architecture; immigrants architects; Teresina.*

INTRODUÇÃO

Edificações com intensidade plástica e formal, funcionais, com uso de novas tecnologias, relação de autenticidade estrutural e volumétrica são características marcantes que remetem a um novo estilo arquitetônico que se espalhou pelo mundo. A arquitetura moderna vem com novas técnicas projetuais, a qual se entende de forma mais racional os elementos que compõe uma edificação.

No Piauí, ela se desenvolveu com maior ênfase na capital, Teresina, que se tornou palco de arquitetos modernistas de outras regiões do Brasil. O arquiteto mineiro Antônio Luiz Dutra de Araújo, vem a Teresina, onde realizou parceria com o Engenheiro Lourival Parente, iniciando assim grandes produções arquitetônicas, auxiliando no processo de urbanização da cidade nas décadas de 1960 e 1970. O arquiteto é o responsável pelo projeto de grande número de edifícios que seguem os princípios do Movimento Moderno. Esses se diferenciam dos estilos passados, destacando-se na paisagem urbana por suas características arrojadas e inovadoras.

O objetivo deste artigo é realizar uma análise sobre um grande exemplo da arquitetura brutalista teresinense, a Companhia Energética do Piauí S/A (atual Eletrobrás), buscando trazer o conhecimento sobre suas principais características tanto no seu entorno quanto no seu projeto propriamente dito.

Para isso contou-se com os arquivos de projeto do edifício, com acervos fotográficos no período de sua implantação e com trabalhos em campo para o registro fotográfico e vivências. Para facilitar o entendimento acerca das análises trabalhou-se com plantas (desenhos técnicos) desenvolvidas através do software AutoCad e maquete eletrônica desenvolvida através do software Sketchup.

Como referencial teórico, utilizou-se a literatura clássica nacional acerca da modernidade arquitetônica como Bruand (1999) e Segawa (1999) e produções regionais como Veríssimo; Melo (2015) e Afonso; Negreiros (2010).

A ARQUITETURA MODERNA NO MUNDO E NO BRASIL

O século XX foi um século marcante devido as mudanças, sobretudo na [arquitetura](#), além de demais áreas. O surgimento da arquitetura moderna na Europa evidencia-se no ano de 1917 (BRUAND, 1999, p. 403), período marcado pelo fim da Primeira Guerra Mundial (1914-1917), que deixou muitos países no mundo, principalmente na Europa, abalados economicamente e socialmente. Isso permitiu o surgimento de novas ideias, sobretudo na arquitetura.

Destacou-se assim a figura do arquiteto, Le Corbusier, defensor de uma arquitetura com novos conceitos: a funcionalidade e a racionalidade. Estes conceitos decorreram da interpretação de um postulado já existente pelo teóricos do modernismo. Sullivan (1896, p. 58) propôs que na boa arquitetura “a forma segue a função”, frase celebre utilizada por alguns para descrever ou conceituar um dos principais focos da arquitetura moderna.

Os 5 pontos da nova arquitetura segundo Le Corbusier seriam: o uso de plantas livres, o emprego de janelas em fitas seguindo o sentido das paredes, o emprego de pilotis, terraços jardins e volumetrias simples influenciou não somente a Europa, mas também diversas partes do mundo, que viam a arquitetura do século passado já ultrapassada para atender as necessidades atuais.

O modernismo adentrou-se no Brasil por meio dos manifestos vanguardistas na Semana de Arte Moderna de 1922 em São Paulo. Na arquitetura, esse movimento influencia o Brasil através da atuação de alguns arquitetos estrangeiros, apoiadores do movimento, como Le Corbusier, que teve um grande respaldo na formação do pensamento modernista entre os arquitetos brasileiros, sobretudo os paulistas e cariocas. “Le Corbusier era um nome conhecido no Brasil: seus livros eram acessíveis no Rio de Janeiro e em São Paulo, e sua visita ao Brasil em 1929 teve maior repercussão no Rio de Janeiro que em São Paulo” (SEGAWA, 1999, p.50).

Mas tarde, com a consolidação dos ideais da arquitetura moderna nas principais cidades, houveram migrações para outras regiões do país, espalhando esse novo conhecimento por toda a nação. Isso, para Segawa (1999, p. 134),

É a origem do quadro diversificado da produção arquitetônica que vai desabrochar no Brasil nos anos de 1980. Essas migrações caracterizavam um processo de transferência de conhecimento e tecnologia de regiões mais desenvolvidas (como o Rio de Janeiro, São Paulo e os grandes centros regionais) para outras menos desenvolvidas, num processo indutivo de modernização e uniformização de valores culturais e técnicos via arquitetura.

A ARQUITETURA MODERNA NO PIAUÍ

No Piauí tal arquitetura começa a ganhar força somente duas décadas mais tarde, a partir dos anos 1950 e se vincula nas décadas seguintes.

Portanto a arquitetura moderna chega ao Piauí quando esta já se encontra consolidada no Brasil e sofre influência direta das vertentes brasileiras, em especial da escola carioca como afirma Veríssimo e Melo (2015, p. 48):

[...] foi na Escola Carioca, que os arquitetos que atuaram em Teresina nessa época da Modernidade precursora, buscaram as suas influências. O Rio de Janeiro era capital brasileira e sediava a Faculdade Nacional de Arquitetura, e foi nesta escola onde estudaram os arquitetos piauienses Anísio Medeiros, Miguel Caddah e o mineiro que se radicou em Teresina, em 1967, Antônio Luiz Dutra.

Desse modo, o movimento moderno no estado segue o modelo carioca com propostas de adequação as condições do local que está inserido, características que também vão se fazer presente no estilo piauiense e também em todo o Nordeste, não somente pela influência carioca, mas também em virtude da consciência dos arquitetos quanto as condições climáticas mais severas no Nordeste brasileiro.

O contexto que surge o movimento moderno no Piauí era de um estado marcado por disputas políticas que iniciava seu desejo de modernização, características percebidas em sua capital Teresina.

No início dos anos 1950, o mundo ainda sentia as consequências do pós-guerra e no Brasil se vivia os regimes populista após a Era Vargas. Nessa mesma época chegavam em Teresina diversos imigrantes de outros estados brasileiros afim de constituir comércios e fortalecer economicamente a capital (TAVARES, 2001).

Os prédios institucionais até então seguiam linhas de caráter mais puro do movimento art déco enquanto as residências e edifícios comerciais seguiam linhas ecléticas e neoclássicas, com isso já se apresentava as primeiras idealizações por um estilo mais puro e com forte referência a modernidade.

Entretanto, Teresina ainda não apresentava o mesmo modelo de infraestrutura urbana quando comparada a outras capitais brasileiras. Assim algumas medidas são tomadas durante a década de 1950/1960, no sentido de modernização da cidade com diversas melhorias especialmente nos setores de comunicação, administração, financeiro e

creditício com a criação de diversas empresas públicas. Para Brito, Dias e Nascimento (2005, p. 2),

No final da mesma década, foram criadas algumas empresas de economia mista, entre as quais merecem destaque: Frigoríficos do Piauí S/A (FRIPISA), Centrais Elétricas do Piauí S/A (CEPISA), Agroindústria do Piauí S/A (AGRIPISA), Telefones do Piauí (TELEPISA), Águas e Esgotos do Piauí S/A (AGESPISA). É desta mesma época, a transformação do Banco Agrícola do Piauí em Banco do Estado do Piauí S/A. Outra ação do sentido colocar o Piauí no caminho do desenvolvimento, na visão dos atores sociais que atuavam na seca política, foi a criação da Federação das Indústrias do Estado do Piauí (FIEPI), em 1954; Em meados da seguinte, foi instituída a Associação Industrial do Piauí (AIP); em 1965 é instalada uma de empresa chamada de Fomento Industrial do Piauí (FOMINPI) que, algum tempo depois, passaria a se chamar de Companhia de Desenvolvimento Industrial do Piauí (CODIPI). Como se pode constatar trabalha-se na implantação de ferramentas que pudessem ajudar na construção de um novo Piauí, que pudessem modificar a infraestrutura básica do Estado, na área da energia elétrica, do abastecimento de água, dos transportes, da alimentação e do embelezamento da cidade.

Durante esse processo de modernização identificado nas décadas de 1950 e 1960 repercutiu exatamente com a chegada do moderno ao estado, e os governantes acabam auxiliando no fortalecimento do movimento uma vez que com a necessidade de edificar diversos prédios públicos acabam encontrando nele o estilo ideal para demonstração da força e poder público.

A ARQUITETURA MODERNA EM TERESINA

Nas primeiras obras arquitetônicas em Teresina é possível notar a forte influência das características cariocas, inspiradas nas teorias de Lúcio Costa com o forte uso de elementos de proteção como Cobogó, a exemplo do Edifício do DER-PI, cujo projeto foi desenvolvido no Rio de Janeiro, apresenta em sua fachada oeste uma parede com cobogós para proteção e ventilação do prédio, elemento típico do modernismo brasileiro para proteção contra incidência solar direta.

Nos anos 1960 e 1970, sobre influência do progresso trazido pelo período do “milagre econômico” da ditadura militar a arquitetura moderna ganha força na cidade e ganha fortes marcos e exemplares por toda a cidade, não só como estilo arquitetônico, mas como marca do período político.

Observa-se neste momento, que na história político brasileira o Regime Militar – era que ditava o discurso ideológico do país e a produção arquitetônica vai, de certa maneira, servir como símbolo das ideias de progresso e de modernidade, projetando-se e construindo obras monumentais, utilizando tecnologia do concreto, e sendo marcante, a adoção da linguagem brutalista na produção arquitetônica (VERÍSSIMO; MELO, 2015, p. 111)

Em Teresina, segue-se as mesmas referências nacionais com destaque principalmente para a arquitetura brutalista, e dentro deste cenário merece destaque a produção do arquiteto Antônio Luiz Dutra de Araujo.

O ARQUITETO ANTÔNIO LUIZ DUTRA

O arquiteto mineiro Antônio Luiz Dutra de Araújo, representante da arquitetura moderna, nasceu em 02 de setembro de 1935, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Estudou na

Faculdade Nacional de Arquitetura- FNA da Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro. Na década de 1960, participou da reforma da sede do Banco Nacional Teresina. Depois realizou vários outros projetos no Estado do Piauí em parceria com o engenheiro Lourival Parente, como a primeira agência do Banco do Estado do Piauí S.A. (BEP) (1969), o Ministério da Fazenda (1971) (Figura 01), escritório da Construtora Lourival Sales Parente S.A. (1976) e o edifício Palácio do Comércio (1977) (Figura 02), entre muitos outros que deixa evidente sua forte linguagem modernista nos seus projetos.

Figura 01: Perspectiva do Ministério da Fazenda. Fonte: Arquivo do Arquieto

Figura 02: Palácio do Comércio. Fonte: Amigos do Patrimônio/UFPI, 2015.

Em Teresina, fundou uma filial da Maloca Arquitetura e Decoração Ltda cuja sede, inicialmente, era no Rio de Janeiro. O empreendimento fica localizado na zona leste, na Avenida Presidente Kennedy. A edificação faz uso do conceito de arquitetura vernacular, utilizando materiais locais como a palha de carnaúba e madeira e ainda hoje mantém seus principais traços originais (Figura 03).

Figura 03: Escritório Maloca em Teresina no ano de 1968. Fonte: Arquivo pessoal do arquiteto.

O período da ditadura militar trouxe grandes mudanças no cenário urbano. O governador Alberto Tavares Silva trouxe grandes feitos em seu regime, como construções institucionais, nas áreas administrativas e na saúde, além da pavimentação de ruas importantes para o desenvolvimento do trânsito.

Segundo Daniel (2014, p.69) A produção arquitetônica de Antônio Luiz é majoritariamente residencial com 48% e institucional com 27%. Entre todo esse acervo, este trabalho se restringirá a uma única obra institucional, a Companhia Energética do Piauí/ Cepisa, atual Eletrobrás.

HISTÓRICO DA ELETROBRÁS PIAUÍ

A atual empresa Eletrobrás distribuição Piauí (Figura 04), segundo o site oficial da empresa, foi fundada em 8 de agosto de 1962, com o nome de Centrais Elétricas do Piauí S.A., empresa criada com o objetivo de unificar o sistema elétrico do estado que até então era feito de forma independente no qual só existia energia elétrica nas cidades mais importantes e era fornecida por meio de usinas elétricas a lenha ou óleo diesel. Era um sistema racionalizado que funcionava apenas durante algumas horas da noite e de modo muito irregular.

Figura 04: Eletrobrás Piauí, antiga Cepisa. Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2015.

Contudo com a criação da empresa CEPISA no ano de 1962 e o anúncio da construção da usina hidrelétrica no rio Parnaíba por meio da Companhia Hidrelétrica de Boa Esperança (COHEBE) a situação começa a reverter-se; o Piauí começava a caminhar rumo ao progresso pela produção da sua energia elétrica (ELETROBRÁS, 2012).

Porém foi somente no ano de 1978 que a energia produzida na usina de Boa Esperança começa a ser fornecida para a população sendo ampliada em larga escala pelos oito anos seguintes, distribuindo energia para o Piauí e Maranhão.

Em 1987 a empresa sofre sua primeira alteração e passa a se chamar Companhia Energética do Piauí, dada a unificação do sistema. Já em 1997 a empresa Eletrobrás passa a comandar a empresa por meio do domínio acionista passando assim pelo processo de unificação nacional do sistema de energia elétrica. E somente em 2000 a empresa consegue chegar a todos os municípios do estado.

Dentre os principais momentos da empresa estão o marco da sede da empresa, quando em Teresina o plano de distribuição da rede elétrica do estado, no qual o terreno escolhido foi onde já localizava-se uma usina de produção de energia elétrica, terreno localizado a margem do rio Parnaíba, na Avenida Maranhão.

A construção da sede da então CEPISA, foi feita durante o governo de Alberto Silva, motivo pelo qual o edifício leva seu nome. Foi realizado um concurso para a escolha do projeto arquitetônico no qual Antônio Luiz consegue vencer o concurso com seu projeto inovador com forma cilíndrica.

O ENTORNO E IMPLANTAÇÃO

O Edifício localiza-se no bairro Centro da cidade de Teresina, numa região que na época ainda possuía grandes vazios urbanos como é possível observar na figura 05. Uma relação é feita com o local, pois logo ao lado do edifício foi construída uma importante praça para a cidade, a praça da Costa e Silva com projeto de Acácio Gil Borsoi e paisagismo de Burle Marx, popularmente conhecida como praça da Cepisa, enfatizando a importância do prédio e sua relação com o lugar.

Figura 05: Imagem da CEPISA na época da sua entrega. Fonte: Acervo Maloca arquitetura. Disponível em: http://extensaoepesquisa.blogspot.com.br/2012_01_01_archive.html

Quanto à implantação do edifício no terreno é possível observar que o edifício foi locado na porção mais noroeste do terreno, sendo essa testada a de menor comprimento, o que pode se deduzir uma preocupação do arquiteto com a proporção da sua obra em relação ao terreno já que este ocupa uma parcela bem pequena no terreno. A possível locação de maneira mais centralizada provavelmente perderia sua relação com a rua.

Tal distribuição ainda foi benéfica para futuras ampliações como pode ser visto na figura 06, pois atualmente o terreno abriga outros blocos de edificações e estacionamento.

Figura 06: Implantação do edifício. Fonte: Prefeitura Municipal de Teresina, 2013.

ACESSOS E SETORIZAÇÃO

Segundo Soares (2014, p. 96), o terreno apresenta um decaimento de 4 m no sentido Leste-Oeste, tendo os dois acessos ao edifício cotas em alturas diferenciadas. Na figura 07 mostra o acesso principal ao térreo voltado para a Avenida Maranhão (acesso 1) e o acesso ao primeiro pavimento voltado para a Rua João Cabral (acesso 2).

Figura 07: Térreo livre para circulação. Fonte: Arquivo do autor, 2016.

A sua forma estrutural condiciona as circulações e os espaços, dispostos de formas radiais e circulares em cinco anéis concêntricos.

O primeiro anel externo que compreende uma pequena circulação entre as salas; o segundo anel é ocupado por salas de escritório, auditório e administração. O terceiro anel compreende a circulação geral do prédio; no quarto anel está localizada a área de serviço do edifício - cantina, banheiros, poço de elevadores. Por fim, ao centro está localizado um átrio como iluminação zenital. (REZENDE & NOGUEIRA *apud* Afonso & Negreiros, 2010, p.246).

O acesso principal, voltado pela Avenida Maranhão, é direcionado pelos espelhos d'água, que atualmente encontram-se inativos. Nesse pavimento térreo, há cheios e vazios, tendo as salas e o hall de entrada, respectivamente.

A planta do térreo é bem distribuída nos seguintes setores: de serviços, composto pelos banheiros, cantina, depósito de materiais e estacionamento; administrativo, composto pelas salas; e o social, composto pelo hall de entrada e pelo átrio (Figura 08).

Figura 08: Setorização do pavimento térreo. Fonte: Redesenho feito pelo autor, 2016.

Nos três últimos anéis (no sentido interior-externo), a circulação se faz horizontal apenas, tendo o primeiro anel, nesse mesmo sentido, com circulação vertical, que se faz pelo uso de escadas circulares. No átrio, encontra-se o elevador, dando acesso do primeiro ao último pavimento.

VOLUMETRIA

A volumetria do edifício consiste em um bloco cilíndrico no qual as dimensões de largura e comprimento, ou seja, o seu diâmetro de 20 m, são bem maiores que a sua altura de aproximadamente 18 m (Figura 09).

Figura 09: Maquete eletrônica da atual Eletrobrás. Fonte: Arquivo do autor, 2016.

Segundo Pessoa (2015, p. 121), a proposta do arquiteto era criar um edifício que externasse a função desempenhada no local, imaginando assim um gerador. O volume, que está disposto em quatro pavimentos, expressa as características

brutalistas, com poucas variedades de materiais, estrutura aparente sem revestimentos e construído em concreto aparente.

De modo geral sua volumetria apresenta-se bastante harmônica, suas dimensões garantem um ar de monumentalidade para o prédio enquanto a tectônica da sua forma lhe dá solidez e imponência. Os corredores externos nos andares juntamente com as esquadrias quebram o peso do volume acrescentando leveza, evidenciando a habilidade do arquiteto em conseguir equilibrar forma, volume, tectônica e o lugar de modo singular.

ESTRUTURA E MATERIAIS

No edifício construído utilizou-se um sistema construtivo em concreto armado aparente. Entre outros materiais utilizados, empregou-se o piso de granilite; forros de PVC; lajes de concreto em toda a edificação (na cobertura há a presença também de telhas de amianto); e no fechamento utilizou-se paredes grossas de concreto de vinte centímetros e o vidro nas janelas horizontais, que formam em conjunto anéis em alguns dos pavimentos.

A estrutura do edifício é memorável pelo seu jogo de pilares ligados às vigas radiais, partindo de uma projeção central no seu átrio interno. Essa trama de pilares e vigas compõe a sua volumetria tão marcante no entorno. Porém esse sistema estrutural não é perceptível na fachada, pois está disposto de forma recuada do limite do volume, formando um balanço demonstrado pelos elementos de fechamento, evidenciando-se bem os pavimentos. (Figura 10)

Figura 10: Esquema mostrando os elementos estruturais e a demarcação clara dos pavimentos. Fonte: Arquivo do autor, 2016.

A cobertura foi solucionada com telhas de amianto de uso recorrente na época, o que não prejudicou a estética do edifício devido sua baixa inclinação. Além disso a cobertura encontra-se com platibanda, primando pela conservação da sua volumetria. É possível perceber a sua estrutura especialmente no térreo livre para circulação onde as estruturas de pilares e vigas aparentes remetem a uma engrenagem (Figura 11).

Figura 11: Térreo livre para circulação. Fonte: Arquivo do autor, 2016.

PROPOSTAS BIOCLIMÁTICAS AO CLIMA

Com relação as observações do conforto térmico pode-se perceber que as medidas de conforto foram integradas ao projeto num processo de mútua interação. Devido a sua forma radial, há uma circulação na parte mais externa do edifício que serve de proteção contra incidência direta dos raios solares nas esquadrias de vidro e as superfícies verticais ainda servem para disfarçar o local dos condicionadores de ar.

Toda a circulação no prédio se dá de forma radial por anéis de circulação e ainda por raios de circulação dos anéis mais externos para os mais internos, que são corredores que ligam o interior e o exterior e também facilitam a circulação dos ventos. As salas e departamentos ficam situadas no intervalo entre a circulação externa e as dependências de serviço, que estão mais ao centro.

No centro está localizado um átrio com iluminação zenital (Figura 12) de modo a iluminar as dependências centrais, que localizam principalmente os equipamentos de serviços, banheiros e elevadores.

Figura 12: Átrio com iluminação zenital. Fonte: Leticia Soares Daniel, 2014.

Este átrio central ainda funciona como um mecanismo para a circulação do ar interno, através dos panos de cobogós distribuídos na fachada interna, garantindo uma melhor renovação do ar dentro do edifício, funcionando como um grande exaustor de ar quente. Outro ponto interessante é que devido a forma circular cria-se uma fachada contínua, ou seja, a fachada não é quebrada por ângulos retos, o que permite que o vento penetre na circulação externa de qualquer direção que ele esteja vindo, não somente a dos ventos predominantes do sudeste e nordeste (Figura 13).

Figura 13: Átrio com iluminação zenital. Fonte: Leticia Soares Daniel, 2014.

MODIFICAÇÕES AO LONGO DO TEMPO

Atualmente, o edifício se encontra com algumas alterações: o piso interno das salas de trabalho que antes era taco, agora cerâmica. Mudou-se também as aberturas propostas pelo arquiteto na fachada para a circulação de ventos pelo edifício, que foram fechadas para a colocação dos aparelhos de ar-condicionado, como observa Afonso & Negreiros (2010, p.248) que,

Aproveitando da localização do edifício as margens do rio Parnaíba, o arquiteto Antônio Luiz fez uso da colocação de aberturas por toda a fachada do prédio e cobogós nas paredes internas, permitindo a circulação dos ventos trazidos pelo rio, por toda a edificação. Mas, com o tempo, os usuários perceberam a inviabilidade dessa ideia, pois há poucos ventos, e o calor existente dificultava o trabalho, e também, problemas ocasionados pela chuva. Foi feito então, o fechamento dessas aberturas e a instalação de condicionadores de ar.

Na entrada principal houve a desativação dos espelhos d'água e também do jardim interno no piso térreo do átrio central. Em 2000 (SOARES, 2014, P.107) foi colocado um muro nos limites do terreno, dificultando a visão das relações do edifício com seu entorno (Figura 14).

Figura 14: Atual entorno do edifício. Fonte: Rômulo Marques, 2014.

CONCLUSÃO

Portanto, diante do exposto, percebe-se que a Companhia Energética do Piauí S/A (atual Eletrobrás) representa um grande símbolo na historicidade na capital piauiense que, apesar do processo de modernização tardia se comparado com as principais cidades brasileiras, foi um palco para alguns arquitetos migrantes, como Antônio Luiz Dutra.

Cidadãos como o ex-governador, engenheiro Alberto Tavares Silva e o engenheiro Lourival Parente foram de grande valor na implantação da arquitetura modernista em Teresina, por serem protagonistas em várias obras que são símbolos da arquitetura moderna em Teresina.

A Eletrobrás Piauí, mesmo que tenha sofrido algumas descaracterizações ao longo do tempo, possuindo uma forma circular diferenciada e um jogo estrutural de pilares e vigas inovador, que aliados a todos os outros elementos da origem a um memorável marco arquitetônico.

Evidentemente o arquiteto responsável deixou seu propósito no prédio como um todo, evidenciado pela funcionalidade nos espaços com uma boa setorização, pelos traços simples quebrando a rigidez com janelas horizontais, circulações externas e um hall. Além disso, soube adequar o projeto à topografia, dando uma maior noção de monumentalidade ao edifício.

Assim, pode-se constatar a importância tanto para estudos voltados para o modernismo arquitetônico quanto para a própria comunidade, pois a obra em si representa as memórias de um povo que viveram as mudanças provocadas desde a sua implantação até os dias atuais, sendo assim um verdadeiro exemplo de patrimônio histórico.

REFERÊNCIAS

BRUAND, Yves. **Arquitetura contemporânea no Brasil**. São Paulo: Ed. Perspectiva, 1999.

ELETROBRAS, Distribuição Piauí. **Revista 50 anos**. 2012.

Evolução histórica da Empresa. Disponível na internet por:

<<http://www.eletobraspiaui.com/historico.php>> Acesso em 02 de julho de 2016.

MELO, Alcília Afonso de Albuquerque Costa. **Arquitetura brutalista no Piauí nos anos 1970**. Disponível na internet por:< MELO, Alcília Afonso de Albuquerque Costa>.

Acesso em: 02 de julho de 2016.

MELO, Alcília Afonso de Albuquerque Costa; FEITOSA, Ana Rosa Soares Negreiros. Documentos da arquitetura moderna em Teresina, Piauí. 9º Seminário DOCOMOMO Brasil. Disponível na internet por: <http://www.docomomo.org.br/seminario%209%20pdfs/030_M11_RM-DocumentosDaArquiteturaModernaEmTeresina-ART_ana_negreiros.pdf>. Acesso em: 01 de julho de 2016.

SEGAWA, Hugo. **Arquiteturas no Brasil 1900-1990**. São Paulo: Edusp, 1999.

SILVA, Joene Saibrosa. O moderno arquitetônico em Teresina (PI): A contribuição do arquiteto Antônio Luiz Dutra. Disponível na internet por:

<<http://www.docomomo.org.br/seminario%206%20pdfs/Joene%20Saibrosa%20da%20Silva.pdf>>. Acesso em 01 de julho de 2016.

SILVEIRA, Ana Lúcia P.C.; CRAVEIRO, Jaisse. TALITA, Thainara. **Análise bioclimática de edifícios modernos em Teresina-PI**. 8º seminário DOCOMOMO Brasil, 2009. Disponível na internet por: <<http://www.docomomo.org.br/seminario%208%20pdfs/032.pdf>>. Acesso em: 01 de julho de 2016.

SOARES, Letícia. **Arquitetura moderna em Teresina: reflexos de um arquiteto migrante**. 2014. Dissertação(Mestrado) – Universidade Presbiteriana Mackenzie, programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo.

TAVARES, Zózimo. **100 fatos do Piauí no início do século XX**. 3º Ed. Teresina: Halley, 2001.

VERÍSSIMO, Victor; MELO, AFONSO, Alcília. **Arquitetura Moderna em Teresina: guia.**
Teresina: Cidade Verde, 2015.